

**“OLY TA’LIMNI TASHKIL ETISHDA XORIJIY TAJRIBALAR:
TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSIYALAR” XALQARO
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MATERIALLARI TO'PLAMI

Toshkent, 28-29-mart, 2025

**COLLECTION OF MATERIALS
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
“FOREIGN EXPERIENCES IN THE ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION:
TRANSFORMATION AND INNOVATIONS”**

Tashkent, 28-29 march, 2025

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИННОВАЦИИ”**

Ташкент, 28-29 март, 2025

UO'K 378.0
КБК 74 .00
О – 45

Mas'ul muharrir/ Responsible Editor/Ответственный редактор
Barakayev Nusratulla Rajabovich

Texnika fanlari doktori, professor/Doctor of technical sciences, professor/Доктор технических наук, профессор

Ilmiy muharrir/Scientific Editor/Научный редактор

Askarov Abror Davlatmirzayevich

Pedagogika fanlari doktori, dotsent/Doctor of Pedagogical Sciences, a.Professor/Доктор педагогических наук,
доцент

Tahririyat kengashi/Editorial Board/Редакционная коллегия:

Q.A.Abdurahimov
J.R.Mallabayev
E.B.Qurbonov
F.A.Inogamova
S.A.Rahmonbekova

Oliy ta'limni tashkil etishda xorijiy tajribalar: transformatsiya va innovatsiyalar [Elektron resurs]: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Elektron matnli ma'lumotlar – Toshkent: Samo nashr, 2025. – 1-qism. – 675 s. – Tizim talablari: Adobe Acrobat Reader. – URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

Foreign experiences in the organization of higher education: transformation and innovations [Electronic resource]: collection of materials of the international scientific and practical conference. - Electronic text data - Tashkent: Samo nashr, 2025. - Part 1. – 675 P. - System requirements: Adobe Acrobat Reader. - URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

Зарубежный опыт в организации высшего образования: трансформация и инновации [Электронный ресурс]: сборник материалов международной научно-практической конференции. - Электронная текстовая данные. - Ташкент: Samo nashr, 2025. - Часть 1. – 675 С. - Системные требования: Adobe Acrobat Reader. - URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

To'plamga 2025 yil 28-29 mart kunlari Renessans ta'lim universiteti tomonidan o'tkazilgan Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ilmiy maqolalari kiritilgan. Ushbu qismda "Oliy ta'lim transformatsiyasi trendlari", "Oliy ta'lim tizimini moliyalashtirish va boshqaruv" yo'nalishlarida taqdim etilgan maqolalar joylangan. Mualliflar maqolalardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun javobgardir. Tahririyatning fikri mualliflarning fikriga to'g'ri kelmasligi mumkin.

The collection includes scientific articles by participants of the International Scientific and Practical Conference, which was held at Renaissance Educational University on March 28-29, 2025. This part contains articles presented in the areas of "Trends in Higher Education Transformation", "Financing and Management of the Higher Education System". The authors of the publications are responsible for the accuracy of the information contained in the articles. The opinion of the editorial board may not coincide with the opinion of the authors.

Сборник включает научные статьи участников Международной научно-практической конференции, который проходил в Образовательным университетом Ренессанс 28-29 марта 2025 года. В этой части собраны статьи, представленные по направлениям "Тренды трансформации высшего образования", "Финансирование и управление системой высшего образования". За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы публикаций. Мнение редакционной коллегии может не совпадать с мнением авторов.

Renessans ta'lim universiteti Kengashining
2025-yil 4-apreldagi 8-sonli yig'ilishi
Qarori bilan tasdiqlangan.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

*Шайхелисламов Раис Фалихович
Фгаоу Во «Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников, д.э.н., профессор*

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.15582706>

Аннотация

Статья посвящена анализу деятельности Казанского федерального университета в системе дополнительного профессионального образования педагогических работников. Особое внимание уделено деятельности, направленной на модернизацию системы управления развитием функциональной грамотности школьников в целях повышения качества образования в Российской Федерации.

Ключевые слова: Казанский федеральный университет, функциональная грамотность, развитие системы дополнительного профессионального образования.

Annotatsiya

Maqola Qozon federal universitetining pedagog xodimlar uchun qo'shimcha kasbiy ta'lim tizimidagi faoliyati tahliliga bag'ishlangan. Rossiya Federatsiyasida ta'lim sifatini oshirish maqsadida maktab o'quvchilarining funksional savodxonligini rivojlantirishni boshqarish tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan faoliyatga alohida e'tibor qaratildi.

Kalit so'zlar: Qozon federal universiteti, funksional savodxonlik, qo'shimcha kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish.

Abstract

The article is devoted to the analysis of the activities of Kazan Federal University in the system of additional professional education of pedagogical workers. Special attention was paid to activities aimed at modernizing the management system for the development of functional literacy of schoolchildren in order to improve the quality of education in the Russian Federation.

Keywords: Kazan Federal University, functional literacy, development of the system of additional vocational education.

Казанский федеральный университет (далее – КФУ), основанный в 1804 году, является одним из ведущих университетов России. Университет расположен в Казани, столице Республики Татарстан. Выдающимися выпускниками КФУ являются Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, А.Е. Арбузов, Е.К. Завойский, Н.Н. Зинин, С.Т. Аксаков и др.

В настоящее время в КФУ реализуется широкий спектр образовательных программ по разным направлениям – от бакалавриата до аспирантуры. Обучение осуществляется на базе институтов, созданных на базе Университета, в числе которых Институт психологии и образования, Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Институт физики, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Химический институт им. А.М. Бутлерова, Институт управления, экономики и финансов, Юридический факультет, Институт вычислительной математики и информационных технологий, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт информационных технологий и интеллектуальных систем, Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии, Институт международных отношений, истории и востоковедения, Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, Институт дизайна и пространственных искусств, Институт экологии, биотехнологии и природопользования.

КФУ широко известен высоким качеством педагогического образования – по данным 2025 г., в Международном рейтинге Times Higher Education по предметной области «Образование» КФУ входит в число 176-200 лучших ВУЗов в мировом ранге и занимает 4 место по России. Роль КФУ в развитии системы образования не ограничивается подготовкой будущих учителей. Важным направлением деятельности Университета является обеспечение профессионального развития и роста профессионального мастерства педагогических работников Республики Татарстан и других регионов России. В этих целях, КФУ имеет в своей структуре Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (далее – Центры. Стратегической целью деятельности Центров является формирование готовности педагогов к обеспечению глобальной конкурентоспособности системы образования на основе использования эффективных технологий профессионального развития педагогов. В этом контексте основной акцент делается на повышении качества образования на основе развития функциональной грамотности школьников.

Особое внимание вопросам развития функциональной грамотности школьников обусловлено ее ролью в развитии человеческого капитала и социально-экономического развития государства. В 1992 году Mankiw N.G., Romer D., Weil D. отметили положительное воздействие инвестиций в человеческий капитал (доля людей в возрасте 12-17 лет, обучающихся в школах) и запаса человеческого капитала (среднее количество лет образования) на темпы роста ВВП. При этом факторы, объясняющие экономический рост не были детально проанализированы. Лишь в 1996 году Barro R., Lee J.-W. в качестве основного фактора, обеспечивающего развитие человеческого капитала, было названо количество лет обучения.

В 2000 году в трудах Hanushek E.A., Kimko D.D. было доказано, что количество лет обучения теряет значимость, когда анализ проводится с учетом результатов оценки качества образования, например, на основе международных исследования грамотности школьников. В 2008 году при проведении межстранового анализа Hanushek E.A., Woessmann L. подтвердили справедливость ранее сделанных ими выводов о том, что доля вариации в ВВП на душу населения, обусловленная развитием человеческого капитала, возрастает в несколько раз, если в расчет включается оценка качества образования, основанная на результатах международных исследований [3].

Результаты проведенного нами межстранового анализа данных стран-лидеров и стран-аутсайдеров по уровню индекса человеческого капитала свидетельствуют о высокой степени зависимости между показателями размеров ВВП на душу населения, качества образования и количества лет обучения. Коэффициент корреляции между указанными показателями превышает 0,73. При этом наблюдается более тесная связь между качеством образования и размером ВВП на душу населения (таблица 1).

Таблица 1

Показатели развития образования и ВВП на душу населения государств в 2020 году

Государство	Среднее кол-во лет обучения в школе	Качество обучения	ВВП на душу населения в 2020 году, тыс. долларов США (по данным)	Государство	Среднее кол-во лет обучения в школе	Качество обучения	ВВП на душу населения в 2020 году, тыс. долларов США (по данным)
Норвегия	13,7	514	69859	Мальта	13,4	474	47152
Ирландия	13,9	521	111360	Эстония	13,5	543	41892
Швейцария	13,3	515	78112	Италия	13,3	493	45267

Гонконг	13,5	549	65403	Объединённые Арабские Эмираты	13,5	448	74245
Исландия	13,5	498	59268	Греция	13,3	469	31821
Германия	13,3	517	58150	Кипр	13,6	502	42832
Швеция	13,9	519	57425	Литва	13,8	496	42091
Австралия	13,6	516	55492	Польша	13,4	530	37323
Нидерланды	13,9	520	61816	Латвия	13,6	504	34169
Дания	13,4	518	63405	Португалия	13,9	509	36543
Финляндия	13,7	534	53084	Словакия	12,6	485	35547
Сингапур	13,9	575	107677	Венгрия	13	495	36849
Великобритания	13,9	520	48693	Россия	13,7	498	30431
Бельгия	13,5	517	55919	Китай	13,1	441	19090
Новая Зеландия	13,7	520	45880	Либерия	4,2	332	1623
Канада	13,7	534	53089	Гвинея	7	408	2818
Соединённые Штаты Америки	12,9	512	69375	Йемен	8,1	321	1827
Австрия	13,4	508	59406	Мозамбик	7,6	368	1338
Израиль	13,8	481	44966	Буркина Фасо	7	404	2444
Япония	13,6	538	44935	Сьерра-Леоне	9,6	316	1809
Словения	13,6	521	43206	Мали	5,2	307	2522
Южная Корея	13,6	537	48309	Бурунди	7,6	423	779
Люксембург	12,4	493	126569	Южный Судан	4,7	336	839
Испания	13	507	42074	Чад	5,3	333	1637
Франция	13,8	510	50876	Центрально-Африканская Республика	4,6	369	996
Чехия	13,6	512	43714	Нигер	5,5	305	1355
Корреляция между показателями качества образования и ВВП на душу населения - 0,73							
Корреляция между показателями продолжительностью обучения и ВВП на душу населения - 0,76							

Рассчитано по данным Международного валютного фонда и Организации экономического сотрудничества и развития.

Если рассматривать пролонгированное воздействие образования на экономические показатели, можно отметить, что зависимость между результатами международных исследований PISA за 2000 год и 2009 год и Индексом человеческого развития на душу населения на современном этапе прослеживается явная зависимость. При этом большая степень зависимости наблюдается между Индексом человеческого развития и результатами исследований PISA за 2000 год (рис. 1).

Расчитано по данным Организации объединенных наций и Организации экономического сотрудничества и развития

Рисунок 1. Связь между результатами международных исследований PISA в 2000 и 2009 гг. и Индексом человеческого развития государства в 2024 г.

Как видно из диаграммы, между уровнем функциональной грамотности школьников в экономически развитых странах в 2000 и 2009 годах и их уровнем человеческого развития, достигнутым к 2024 году, наблюдается достаточно определенная корреляция. Это подтверждает точку зрения исследователей о том, что функциональная грамотность является основой развития человеческого капитала [3]. Таким образом, развитие функциональной грамотности российских школьников является необходимым условием обеспечения социально-экономического развития России. Данный вывод имеет принципиальное значение для органов управления образованием, руководителей образовательных организаций, педагогов, школьников и родителей, так как функциональная грамотность приобретает статус одной из важнейших целей общеобразовательной организации. Для перечисленных выше участников образовательного пространства функциональная грамотность представляет собой особый феномен, характеризующийся как новый комплекс задач по модернизации образования, предусматривающий, в свою очередь, новые технологии по их реализации.

В данном контексте среди многочисленных факторов готовности педагогических работников к развитию функциональной грамотности школьников ключевая роль принадлежит системе дополнительного профессионального педагогического образования (ДПО). Эффективная организация ДПО призвана обеспечить формирование нового менталитета педагогических работников, модернизацию управления развитием функциональной грамотности, а также обеспечение современной школы технологиями, направленными на развитие функциональной грамотности школьников. Таким образом, результаты проведенных исследований (рис.1) позволяют заметить, что эффективная организация ДПО по развитию готовности педагогических работников к развитию функциональной грамотности школьников является одним из ведущих факторов развития человеческого капитала.

С учетом новых задач по обеспечению международной конкурентоспособности школьников Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Приволжским межрегиональным центром повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Казанского федерального университета разработана комплексная программа развития готовности

педагогических работников к развитию функциональной грамотности школьников. Данная программа охватывает учителей начальных классов и общеобразовательных предметов, руководителей образовательных организаций, коллективы опорных школ, методистов и руководителей муниципальных органов управления образованием.

В ходе учебных занятий слушатели приобретают новые компетенции, необходимые для организации целенаправленной деятельности по развитию функциональной грамотности педагогических работников и руководителей образовательных организаций. Основной акцент в процессе повышения квалификации педагогов делается на внедрении дифференцированно-уровневого обучения, позволяющего организовать работу со школьниками с учетом их возможностей на данном этапе и создать педагогические условия для формирования компетенций, необходимых для поэтапного перехода на более высокий уровень функциональной грамотности.

В процессе реализации дифференцированно-уровневого обучения педагог планирует и организует развивающую учебную деятельность школьников каждой дифференцированной группы, ориентированную на достижение результатов, определяющих зону их ближайшего развития, в том числе на основе [5]:

- использования в образовательном процессе общих и разноуровневых заданий с учетом сформированности читательской, математической, естественно-научной, финансовой грамотности, креативного мышления и глобальных компетенций школьников;
- разработки заданий, содержащих требования к применению знаний на практике, в том числе экспериментальных работ, опытов, решения исследовательских задач, использованию их в общении, повседневной практике, быту и др.;
- последовательного развития читательской, математической, естественно-научной, финансовой грамотности, креативного мышления и глобальных компетенций школьников.

Результатом деятельности Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Казанского федерального университета стало существенное повышение результатов участия школьников Республики Татарстан во Всероссийских исследованиях качества образования по модели международных исследований, проводимых по инициативе Министерства просвещения РФ. Так, в 2023 г. по всем направлениям функциональной грамотности результаты школьников Республики Татарстан значительно превышали показатели школьников в целом по стране (таблица 2).

Таблица 2

Результаты участия школьников Республики Татарстан во Всероссийских исследованиях качества образования по модели международных исследований в 2023 г.

Показатель	Уровень функциональной грамотности				
	Недостаточный	Низкий	Средний	Повышенный	Высокий
Читательская грамотность					
Результаты школьников в целом по РФ	16%	29%	23%	15%	16%
Результаты школьников из Республики Татарстан	5%	16%	24%	23%	31%
Математическая грамотность					
Результаты школьников	18%	30%	23%	16%	13%

в целом по РФ					
Результаты школьников из Республики Татарстан	5%	14%	25%	31%	26%
Естественно-научная грамотность					
Результаты школьников в целом по РФ	15%	22%	36%	14%	13%
Результаты школьников из Республики Татарстан	5%	10%	32%	22%	31%
Финансовая грамотность					
Результаты школьников в целом по РФ	10%	17%	22%	27%	23%
Результаты школьников из Республики Татарстан	3%	8%	22%	27%	39%
Глобальные компетенции					
Результаты школьников в целом по РФ	11%	29%	34%	16%	9%
Результаты школьников из Республики Татарстан	3%	14%	35%	29%	19%
Креативное мышление					
Результаты школьников в целом по РФ	14%	26%	41%	15%	3%
Результаты школьников из Республики Татарстан	6%	17%	48%	24%	6%

Для обеспечения методической поддержки педагогических работников и управленческих кадров при участии Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Казанского федерального университета в Республике Татарстан сформирована региональная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Методическая деятельность организована на основе разделения территории республики на территориальные методические объединения с учетом экономических зон Республики Татарстан

В целях эффективного функционирования системы научно-методического сопровождения Центром подготовлен комплект регламентов, предусматривающих модернизацию системы управления профессиональным развитием педагогических и

управленческих кадров Республики Татарстан. Регламенты утверждены Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Следует особо отметить, что созданная на базе Казанского федерального университета система профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров позволила реализовать важную социально-экономическую задачу – создать эффективный организационно-экономический механизма управления развитием функциональной грамотности российских школьников. Результатом функционирования данного механизма, безусловно, должно стать высокое качество образования, обеспечивающего формирование функционально грамотной личности. Это, в свою очередь, является значимым вкладом не только в развитие системы образования, но и основой социально-экономического развития Российской Федерации.

Список литературы

1. Диких Э.Р., Зарипова Е.И., Макарова Н.С. Функциональная грамотность школьников как фактор качества образования // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2021. – Т.6. - №6 – С.929-937.
2. Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности / под ред. М. С. Добряковой, И. Д. Фрумина; при участии К. А. Баранникова, Н. Зиила, Дж. Мосс, И. М. Реморенко, Я. Хаутамяки; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. — 472 с.
3. Ханушек Э., Вессман Л. Роль качества образования в экономическом росте // Вопросы образования. – 2007. URL: [file:///C:/Users/RF/Downloads/rol-kachestva-obrazovaniya-v-ekonomicheskom-roste-chast-1%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/RF/Downloads/rol-kachestva-obrazovaniya-v-ekonomicheskom-roste-chast-1%20(1).pdf)
4. Шайхелисламов Р. Ф. Попастъ в десятку: готовность регионов к реализации задач, связанных с формированием функциональной грамотности // Отечественная и зарубежная педагогика - 2019. Т. 1.- № 4 (61). С. 218-235
5. Шайхелисламов Р.Ф. Дифференцированно-уровневый подход к проектированию урока по развитию функциональной грамотности // Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Управление развитием функциональной грамотности». Казань, Издательство Казанского университета - 2024. - С. 3-14
6. Галимов, А. М., Аскарлов А. Д. Формирование стратегии программы развития и управленческих решений высших учебных заведений на основе подхода дизайн мышления // Качество педагогического образования в условиях :Сборник научных трудов IX Международного форума по педагогическому образованию. В данной части представлены материалы конференции (из трех). (Приволжский) федеральный университет, 2023. – С. 43-54.
7. PISA-2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education URL: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/53f23881en/index.html?itemId=/content/publication/53f23881-en>

Ilmiy nashr/Scientific publication/Научное издание

**“OLIV TA’LIMNI TASHKIL ETISHDA XORIJIY
TAJRIBALAR: TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSIYALAR” xalqaro ilmiy-
amaliy konferensiya materiallari to'plami**

**Collection of materials of the international scientific and practical conference
“FOREIGN EXPERIENCES IN THE ORGANIZATION OF HIGHER
EDUCATION: TRANSFORMATION AND INNOVATIONS”**

**Сборник материалов международной научно-практической конференции
“ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИННОВАЦИИ”**

Toshkent, 28–28 mart 2025.

1-qism

Tahrirchi:

**N.Berdaliyev, I.Rahmonov
O'.Shakarov, B.Supiyeva
L.Raupova, D.Husanov
I.Turovov, A.Inobatov
O.Musayev, N.Xursanov
G.Niyazova, J.Fayzullayev
B.Odilov**

**Kompyuterda sahifalovchi:
J.R.Mallabayev**

**Muqava dizayni:
SH.Yokubbayev**

Buyurtma raqami №13.

**“Samo nashr” nashriyotida tayyorlandi.
Tasdiqnoma № 1106435 (2022.03.03)
Manzil: 100029, Toshkent shahri,
Sirg'ali tumani, 21-uy**

**“DAVR MAXSIMUM MEDIA” MChJ
matbaa korxonasi chop etildi.
Manzil: Toshkent shahar Olmazor tumani
Shifokorlar shaharchasi, 15-uy.**